

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 329 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умуров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	

KAMBAG'ALLIKKA QARSHI KURASHNING FALSAFIY VA IJTIMOIIY ASOSLARI: TARIXIY TAHLIL

Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li
OXUS universiteti

Annotatsiya: Maqolada kambag'allik tushunchasi falsafiy va tarixiy nuqtai nazardan keng qamrovda o'rganilgan. Tarixiy manbalar, mutafakkirlar qarashlari va nazariyalar asosida kambag'allikning evolyutsiyasi hamda zamonaviy dunyoda bu muammoni hal qilishga bo'lgan yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqola orqali kambag'allikning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihatlariga oid fikrlar keng ko'lamda yoritilgan, bu esa uning zamonaviy talqinlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kambag'allik, tarix, falsafa, iqtisodiyot, ijtimoiy tengsizlik, nazariyalar, evolyutsiya.

Abstract: This article explores the concept of poverty from a philosophical and historical perspective. It examines the evolution of poverty through historical sources, philosophical views, and theoretical frameworks, analyzing approaches to address poverty in the modern world. The article provides a comprehensive discussion of the social, economic, and political aspects of poverty, contributing to a deeper understanding of its contemporary interpretations.

Key words: poverty, history, philosophy, economics, social inequality, theories, evolution, Rawls, Aristotle.

Аннотация: В статье исследуется понятие бедности с философско-исторической точки зрения. На основе исторических источников, взглядов мыслителей и теорий анализируется эволюция бедности и подходы к решению этой проблемы в современном мире. Статья освещает социальные, экономические и политические аспекты бедности, что помогает лучше понять ее современные интерпретации.

Ключевые слова: бедность, история, философия, экономика, социальное неравенство, теории, эволюция.

KIRISH

"Kambag'allik" iqtisodiy atama sifatida yaqin o'tmishda fanga kirib kelgan bo'lsada uning asl mohiyati va uning jamiyat hayotiga ta'siri qadim zamonlarda to shu kungacha ilmiy jamiyatlar orasida haligacha dolzarbligini yo'qotgani yoq. Bugungi zamonaviy dunyoda ham ko'plab munozaralarga sabab bolmoqda. Kambag'allik haqida qadimgi ilmiy asarlarda, aksariyat hollarda kambag'allik jamiyatga foyda keltirgan deb aytilgan. Kambag'allik yoki unga chambarchas bog'liq muammolar bo'yicha dastlabki tadqiqotlar zamonaviy kambag'allik boyicha izlanishlarning boshlang'ich nuqtalar hisoblanadi. Bunga misol qilib psixologiya sohasidagi Jan Luis Vivesning XVI asr boshlarida yozgan asarlari, epedimaloqiya boyicha Doktor Jon Snouning vabo epidemiyasi sabablari bo'yicha tadqiqotlarida (XIX asr boshlarida London), uy xo'jaligi iqtisodiyoti: Ernst Engel kambag'al va kambag'al bo'lmagan odamlarning sarf-xarajatlaridagi farqlarni o'rganish (Germaniyada XIX asr o'rtalarida), ijtimoiy fanlar: Charlz Booth 19-asr oxirida Londonda kambag'allikni sinchkovlik bilan kuzatish tadqiqotlari, makroiqtisodiyot: Jon Meynard Keynsning 1930-yillar boshidagi "Buyuk Depressiya" davrida yuzaga kelgan ommaviy ishsizlik sabablarni tushunishga qaratilgan harakatlarida va albatta, yana ko'plab misollarni mavjud. Kambag'allik doir tadqiqotlarning katta qismi so'nggi ikki yuz yil ichida unga qarshi siyosatning ma'naviy va iqtisodiy asoslarini yaratishda muhim rol o'ynagan.

Ilm va harakat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik murakkab va ularning siyosat maydonida paydo bo'lishi ko'p narsalarga, jumladan texnologiyaga, jamoatchilik xabardorligiga va kuchlar muvozanatiga bog'liq. Shunga qaramay, kambag'allik haqidagi fikrlar qanday rivojlangani haqida o'rganilishi kerak bo'lgan voqealar bor. Bu bugunning asosiy munozaralarni tub ildizlari hisoblanadi. Ushbu bahslarning ba'zilari uzoq vaqtdan beri davom etib kelmoqda. Biroq qadimgi va zamonaviy dunyo insonlarning fikirlashlarida katta farqlar mavjud. Ushbu farqlarni o'rganish bilim taraqqiyotni mustahkamlaydi va uni kengroq aks ettirishini ko'rsatadi. Phd ishinig birinchi bop birinchi qismida kambag'allik tushunchasing paydolishi tarixi va uning iqtisodiy ahamiyati yoritadi.

Tarixiy kelib chiqishi: Qadimgi dunyoda kambag'allik dunyoviy ishlarga aloqador yani qonunlar, soliqlar va davlat xarajatlari masala sifatida ko'rilmagan¹. Dastlabki tushunchalarga kora barcha narsa savob ishlarga ko'ra mukofot sifatida qaralgan. Keyinchalik yunon faylasufi va olimi Aristotelning asarlarida ayniqsa "Nikomax etikasi va siyosati" asarida. Faqat eng malakali insongina Davlat rahbari lavozimiga saylanishi kerak degan fikrlar miloddan avvalgi 350- yillarda paydo bo'lgan. Bu fikr orqali Aristotel o'zing davri uchun revalutsiyon fikrni ya'ni boyluk va hukmronlik o'z navbatida kambag'allik ham insonga u qilgan yaxshi yoki yomon ishlar uchun emas balki o'zing salohiyati va qobiliyatiga qarab berilishini takidlab o'tgan. Aristotelning adolat tushunchasi jamiyat rivojiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Bu ochiq-oydin erkin va intiluvchan o'rta sinf (kambag'al, lekin erkin odamlar) uchun jozibador edi va biroz umid uyg'otivchi fikrlar edi. "Teng imkoniyatlar" g'oyalari va barchaning "erkinlik" huquqlari g'oyalari Aristotel qattiyat bilan ilgari surgan bo'lsada, biroq, Aristotelning bu tenglik g'oyasi to'liq tenglik emas edi. U qillikni maqullagan va buni adolatdan deb hisoblagan. Bunga misol Aristotel yozgan²: "...tug'ulgan saotdan boshlab, bazi erkaklar uchun bo'ysinish va boshqalari xukumron bolishini belgilash kerak. Qullarning borligi ham maqsadga muvofiqdir ham adolatdandir."

Bu yerda Aristotel jamiyatdagi iraxiyalar uchun muhim dalillar keltirgan edi, ular ijtimoiy barqarorlik va samaradorlikning axloqiy jihatdan muhim maqsadlariga xizmat qildi. Agar Aristotel qullikni o'z misoli sifatida ishlatmaganda, uning dalillari ko'proq shakllangan bo'lishi va zamonaviy dunyo uchun maqbul bolardi.³ Aristotel bu o'rinda jamiyatdagi qullar qatlami (o'sha davrda qashshoqlar va undan ham pastgi qatlami) mavjud bolishi jamiyat va uning iqtisodiy taraqqiyoti uchun foydali deb bildi. Bu fikr quldorlik davri fiodal tizim va hatta sano'at inqilobi davrida ham to'g'ri g'oya sifatida qaraldi biroq hozrgi davrda bu g'oya o'zining dolzarbligini to'laligicha yoqotgan chunki Aristotel inson kapitali va uning yoqotilishini inobatga olmagan.

Miloddan avvalgi 500-yillarda Konfutsiy kambag'allik yaxshi hukumat olidini olishda yordam berishi kerak bo'lgan "oltita ofat" dan biri ekanligini takidlab o'tgan (Boshqa besh balo: erta o'lim, kasallik, baxtsizlik, jirkanch ko'rinish, va zaiflik. Bundan tashqari, beshta ne'mat bor edi: boyluk, uzoq umr, sog'lik, yaxshi xulq va yoqimli tashqi ko'rinish). Bu vaqtda G'arblklarning asosiy tashvishlari, boyluk, tengsizlik bilan bog'liq surunkali kambag'allik emas edi balki, buning o'rniga, asosiy tashvish uyg'un ijtimoiy tuzum qurushda edi. Kanfutsiyning fikriga ko'ra qachon odamlar to'q bo'lsa ehtiyojlarini malum miqdorini qondirishga imkon bo'lsa va yetishmovchilik sabab boshqa joylarga ko'chib ketishmasagina uyg'un jamiyat qurush mumkun bo'lgan. Uning fikriga ko'ra bunday jamiyat qurushga eng asosiy g'ov yetishmochilik bo'lgan. Kanfutsiyning g'oyalari bir necha ming yillar oldin aytilgan bo'lsada Aristotelning g'oyalaridan farqli ravishda bugunki kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yoq.

Keyingi davrdadagi kambag'allik haqidagi fikrlar shakllanishi islom dini yaralishi va tarqalishi davriga tog'ri keldi. Islom intellektual an'analari butun musulmon olamida jamiyatlarning qadriyatlarini va axloqiy tamoyillarini shakllantirishda yetakchi kuch bo'lib xizmat qilgan. O'rta Osiyoning qadimiy shaharlari, jumladan, Samarqand va Buxoroda islom ta'limotlarini yoyish, mehr-oqibat va ijtimoiy mas'uliyat madaniyatini yuksaltirishda alloma va mutafakkirlar muhim rol o'ynagan. Islom dinining asosiy aqidalaridan biri sadaqa (zakot) va kam ta'minlanganlarga rahm-shafqat qilish tamoyilidir. Bu tamoyil ildizlarini Qur'on amrlari va Muhammad (s.a.v.) payg'ambarning so'zlaridan olinib, jamiyatdagi kambag'allik va tengsizlikni bartaraf etish uchun axloqiy asos yaratgan. Qadimgi O'zbekiston hududida yashagan olimlari islom ilmini chuqur o'rganishgan, hamda, kambag'allikni nafaqat shaxsiy dard, balki jamoaviy jamiyat mas'uliyati sifatida ko'rib, bu tamoyillarni qo'llab-quvvatlashgan. Islomiy g'oyalarda kambag'allik dard deb qaralgan va mo'minlarni bir-birlariga yordam berishga chaqirilgan. Islomning besh arkonidan biri bo'lgan zakot muhtojlarga yordam berish va ijtimoiy farovonlikni saqlashga qaratilgan sadaqaning farz shaklidir. Bu haqda Qur'onda ko'p marta zikr qilingan, jumladan, Baqara (2:43) va Baqara (2:267) suralarida mo'minlar kambag'al va miskinlarga xayr-ehson qilishlari buyurilgan. Qadimgi movrounaxr olimlari Qur'onning ushbu amrlarini yaxshi bilishgan va jamiyatdagi kambag'allikni bartaraf etish uchun zakot majburiyatlarini bajarish muhimligini ta'kidlagan. Shuningdek hadislarida ham hayriya masalasiga ko'p bor to'xtalib o'tishgan. Muhammad (s.a.v.) payg'ambarning so'zlari va xatti-harakatlari sadaqaning ahamiyati haqida ko'proq yo'l-yo'riq beradi. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) "Sadaqa molni kamaytirmaydi" degan mashhur rivoyatlari kabi sadaqaning fazilatlarini ta'kidlaydigan ko'plab hadislar mavjud (Sahih Muslim). Islom dini g'oyalari va ular asosida yozilgan asarlar keyinchalik ham O'rta Osiyo hududida davlat boshqaruvida muhim ahamiyat kasb etdi. Jumladan: Temuriylar saltanatining qudratli hukmdori Amir Temur o'zining harbiy mahorati va ulkan zafarlari bilan shuhrat qozongan bo'lsada. Biroq, uning hukmronligini sinchiklab o'rganish yanada nozik manzarani ko'rsatadi. Amir Temur ham o'zining ulkan saltanatida kambag'allikni boshqarish haqidagi o'z g'oyalarni ilgari surgan. Uning o'ziga xos pozitsiyasini tavsiflovchi yagona, aniq matn mavjud bo'lmasa-da, biz tarixiy voqealar va uning davrida amalga oshirilgan iqtisodiy siyosatlardan ma'lum bir tushunchalarni olishimiz mumkin. Amir Temur o'z davridagi Yevropalik hukmdor va olimlarning fikriga teskari ravishda kambag'allikni

1 G'arb siyosatida taqsimlovchi adolat haqidagi fikrlash tarixi haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun falsafa, Fleischacker (2004).

2 Aristotelning siyosati, miloddan avvalgi 350 yil, k.1, 5-bet)

3 Aristotelning qullik haqidagi qarashlari haqida See Levin (1997)

jamiyat uchun zararli omil deb bilgan va o'z saltanatida unga qarshi kurashish uchun ko'lab iqtisodiy islohatlar amalga oshirgan bulardan: Amir Temurning iqtisodiy qarashlari tizimida soliq masalasi asosiy o'rinni egallaydi. Iqtisodiyot soliq tizimi orqali tashkil etilganligi va boshqarilganligi sababli mamlakatning iqtisodiy va harbiy hayoti tartibga solinadi. Tadbirkor o'zining soliq siyosatida ham xalq manfaati ustuvorligiga amal qiladi. U soliq tizimi orqali aholi qashshoqlashsa, buning natijasida davlat ham qashshoqlashadi, aholining boy yashashi uchun adolatli soliq tizimi zarur, deb hisoblagan⁴. Shuningdek Amir Temur sarmoyasini yo'qotgan savdogarlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni hamda, qiynalayotgan dehqonlarni yerga ishlov berishda davom etishini uchun urug' va texnika bilan ta'minlashni buyurgan. Bu orqali, ularning iqtisodiyotga hissa qo'shishda davom etishini ta'minlagan. Amir Temur o'limidan so'ng mamlakatda sodir bo'lgan tartibsizliklar mintaqada ilimga bo'lga qiziqishni yo'qolishiga sabab bo'ldi. Biroq Yevropada sodir bo'lgan renesans va uning oqibatida mamlakatlar iqtisodiyotidagi kuzatilgan reformalar o'z davrining olimlarini jamiyatning farovonlik va kambag'allik masalalarini chuqur tahlil qilishga undadi va katta bahslarga sabab bo'ldi. Zamanaviy dunyoning kambag'allikka doir qarashlarni shakillanish evalutsiyasini quyidagi ketmaktelikda tartibga solish va davrlarga ajratish mumkun. (Jadval 1).

1-jadval. Kambag'allikda doir ahamiyatga ega ilmiy fikrlar va izlanishlar xranalogiyasi⁵.

No	Davr	Yillar	Asosiy shaxs va hodisalar	Sohaga qo'shgan hissasi
1.	Premodern ilmiy tadqiqotlar va dastlabki izlanishlar			
1.1	Jean Luis Vives	16-asr boshlari	Shaharlarning kambag'allarni qo'llab-quvvatlash majburiyatini targ'ib qilgan.	Ijtimoiy mas'uliyat haqidagi yozuvlari bo'lgan eski qo'lyozma va kitob.
1.2	Dr. John Snow	1813-1858	Uning va'boga oid tadqiqotlari orqali kambag'al yashash sharoitlari va salomatlik ko'rsatgichlari orasidagi bog'liqlikni ko'rsatgan.	Londondagi va'bo tarqalishini ko'rsatadigan xarita.
1.3	Ernst Engel	1821-1896	Englening Qonuni, kambag'al va kambag'al bo'lmagan xonadonlarni ajratib turadigan miqdoriy o'lchovni ishlab chiqqan.	Englening Qonunini ko'rsatuvchi grafik (daromadning oziq-ovqatga sarflanadigan foizi va umumiy daromad).
2.	Birinchi Kambag'allik Yoritilishi (19-asr)			
2.1	Sanoat inqilobi	1760-1840	Sanoatlashirishning shahar kambag'alliklariga salbiy ta'sirini ko'rsatgan.	
2.2	Charles Booth	1840-1916	Londondagi yashash sharoitlari haqida batafsil empirik ma'lumotlarni taqdim qilgan.	Londondagi kambag'allik darajalariga qarab ranglangan hududlarni ko'rsatadigan xarita.
2.3	John Maynard Keynes	1883-1946	Buyuk Depressiya davrida ommaviy ishsizlik va kambag'allikka qarshi kurashish uchun davlat aralashuvini targ'ib qilgan.	Iqtisodiyotni jamoat ishlari va bandlik dasturlariga e'tibor qaratgan holda tasvirlash.
3.	Erta zamonaviy davr kambag'allik tadqiqotlari (20-asr boshlari)			
3.1	Utilitarizm va ijtimoiy tadqiqotlar	18-19-asr	Umumiy varovonlikni ko'paytirish siyosatlarini, shu jumladan kambag'allikni kamaytirishni targ'ib qilgan.	varovonlik va is'temolni bir tomonda, kambag'allikka oid siyosatlarini esa boshqa tomonda ko'rsatuvchi tarozi diagrammasi.

4 Rakhimov Rustamjon Karimovich(2023)

5 Muallif ishlanmasi

3.2	Kambag'allarga oid qonunlar bo'yicha bahslar	19-asr	Ijtimoiy yordam siyosatining samaradorligi va axloqiy jihatlarini muhokama qilgan.	
3.3	Sotsializm va ishchi harakatlari	19-asr oxiri - 20-asr boshlari	Ishchilar huquqlari va kambag'allikni bartaraf etish uchun tizimli o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlagan.	
4.	Urushdan keyingi qayta baholash va yangi nazariyalar (1950 yildan keyin)			
4.1	Yangi iqtisodiy fikrlash	1950-yillar	John Rawlsning adolat tamoyillari adolat va tenglikni ta'kidlagan.	Turli ijtimoiy-iqtisodiy guruhlarini muvozanatlashtiruvchi adolat tarozi.
4.2	Amerikada kambag'allikning qayta kashf etilishi (1960-yillar)	1960-yillar	Farovon jamiyatlarda ham davom etayotgan kambag'allikni ko'rsatgan.	«Boshqa Amerika» kitobiva Amerika shaharlarining tasviri.
4.3	Rawlsning adolat tamoyillari	1971	Teng taqsimlash va kambag'allikka qarshi siyosatga e'tibor qaratgan.	Rawlsning farq tamoyilini ko'rsatuvchi diagramma, ijtimoiy manfaatlar va eng kam imkoniyatga ega guruhlar.
5.	20-asr oxiri va global majburiyatlar			
5.1	Jahon banki shiori (1990)	1990	Kambag'allikni kamaytirishga global majburiyatni aks ettirgan.	«Bizning orzuyimiz kambag'allikdan xoli dunyo» shiori.
5.2	Global daromad tengsizligi tadqiqotlari	1990-yillar	Global daromad tengsizligi va kambag'allikning tarixiy baholarini taqdim etgan.	Daromad tengsizligi va kambag'allik darajalarini aks ettiruvchi dunyo xaritasi.
6.	Zamonaviy tushunchalar va ta'sirlar			
6.1	Iqtisodiy o'sish va kambag'allikni kamaytirish	2000-yillar	O'sish bilan teng taqsimlashni muvozanatlash zarurligini ta'kidlagan.	Iqtisodiy o'sish tendentsiyalari va kambag'allikni kamaytirish metrikalarini ko'rsatuvchi grafik.
6.2	Texnologiya va jamoatchilik xabardorligi	2000-yillar	Kambag'allikni kamaytirish strategiyalarini shakllantirishda texnologiya va xabardorlikning rolini ko'rsatgan.	Odamlarni bog'layotgan texnologiya (kompyuterlar, smartfonlar) belgisi.
6.3	Hukumat aralashuvlari	2000-yillar	Bozor mexanizmlari va ijtimoiy siyosatni muvozanatlashni ta'kidlagan.	Bozor mexanizmlari va ijtimoiy siyosatni muvozanatlashni ta'kidlagan.

Yuqoridagi fikrlardan eng katta ahamiyatga va tasirga ega bolganlaridan biri shubhasiz Engel qonunidir. Engel qonunining rivojlanishi: Nemis statistik olimi Ernst Engel 19-asr o'rtalarida uy xo'jaliklari xarajatlarini o'rganish orqali iqtisodiy nazariyaga katta hissa qo'shdi. U hozirda Engel qonuni deb nomlanuvchi qonuni kashf etdi, u kambag'al va kambag'al bo'lmagan uy xo'jaliklarini sarf qilish odatlariga ko'ra farqlash uchun miqdoriy ko'rsatkichni beradi. Engel qonuni shuni ko'rsa tadiki, uy xo'jaliklarining daromadlari oshgani sayin, oziq-ovqatga sarflangan daromadlar ulushi kamayadi. Bu munosabatlar kambag'al uy xo'jaliklari boyroq uy xo'jaliklariga qaraganda o'z daromadlarining katta qismini oziq-ovqatga sarflashini anglatadi. Oziq-ovqatga bo'lgan talabning daromad egiluvchanligi birdan kam bo'lib, oziq-ovqat zarurat ekanligini ko'rsatadi.

Bu qonun kambag'allik darajasini aniqlashdagi dastlabki o'lchovlardan bir hisobladi. Bu qonun qo'llanilishining usulining soddaligi uchun o'z davrida keng qo'llanilgan bo'lsada bugungi kunda faydalanish uchun ba'zi kamchiliklarga ega. Birinchidan: Qonun birinchi navbatda oziq-ovqat xarajatlariga qaratilgan bo'lib, boshqa

muhim tovarlar va xizmatlarni e'tiborsiz qoldirishi mumkin; ikkinchidan: oziq-ovqatga bo'lgan talabning daromad egiluvchanligi turli daromad darajalari va mintaqalarda sezilarli darajada farq qiladi; uchinchidan: siyosatchilar qonunlarni ishlab chiqishda Engel qonunini noto'g'ri talqin qilishlari yoki ortiqcha soddalashtirishlari mumkin. Shuningdek Engel qonuni bog'liqlikni aniqlaydi, ammo kambag'allikning asosiy sabablarini tushuntirmaydi. Yuqoridagi kamchiliklarga qaramay bu qonun kambag'allikni bartaraf qilishda muhim ahamiy kasb etgan voqeylikdab biridir. Yana bir kambag'allikga qarshi kurashishdagi muhim izalnishlardan biri 19-asr da Charles Booth tomonidan alamalga oshirilgan. Booth ning sinchkovlik bilan o'tkazgan so'rovlari va xaritalari Londondagi kambag'allikni tushunish uchun batafsil empirik asos yaratdi. Ushbu ma'lumotlarga asoslangan yondashuv siyosatchilarga ta'sir qildi va 20-asr boshlarida ijtimoiy islohotlarni shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Uning tadqiqotlari Britaniyada ijtimoiy ta'minot siyosatining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ta'kidlash joizki, u 1908-yilda davlat pensiyasini va 1911-yilda milliy sug'urtani joriy etishga hissa qo'shgan. Booth ning xulosalari turli shaharlar va hududlardagi qashshoqlik darajasi haqida keng muhokamalarga sabab bo'ldi, jamoatchilik xabardorligini oshirdi va ijtimoiy masalalar bo'yicha munozaralarni kuchaytirdi. Booth ning metodologiyasi va topilmalari qashshoqlik bilan bog'liq keyingi tadqiqotlarga ta'sir ko'rsatdi, shu jumladan Yorkdagi Rountree ishi va keyinchalik Qo'shma Shtatlar va Hindistondagi tadqiqotlarga ham. Uning ishi Chikago sotsiologiya maktabi va boshqa muhim ijtimoiy fanlar tadqiqoti an'analari uchun asos yaratdi. Booth ning amalga oshirgan ishlari o'z davri uchun tub burulish nuqtasi bo'lgan ersada ba'zi kamchiliklardan holi emas edi. Booth va Rountree turli xil kambag'allik chegaralaridan foydalangan, bu esa turli hududlarda kambag'allik darajasini o'lchash va taqqoslashda nomuvofiqliklarga olib keldi. Ushbu masala qashshoqlikni bir xilda aniqlash va o'lchash muammolarini ko'rsatdi. Booth ma'lumotlarining murakkabligi va kambag'allikni xaritalashning yangi yondashuvi statistik yoki ijtimoiy fanlar metodologiyasini yaxshi bilmaydiganlar tomonidan noto'g'ri talqin qilinishiga olib kelishi mumkin. Bu qashshoqlik va uning sabablari haqida haddan tashqari soddalashtirilgan yoki noto'g'ri xulosalar chiqarishga olib kelishi mumkin. Boothning ishi o'sha paytda asos bo'lgan bo'lsa-da, uning topilmalarining kambag'allikni kamaytirishga uzoq muddatli ta'siri hali ham muhokama qilinmoqda. Olimlarning ta'kidlashicha, uning batafsil xaritalash va tadqiqotlariga qaramay, kambag'allik asosidagi tizimli muammolar uning ma'lumotlari bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan vositalardan ko'ra kengroq yechimlarni talab qiladi. Keynes davriga kelib iqtisodiyotga yondashuv birmuncha o'zgarishlarga uchradi. Keynes "yalpi talab", iqtisodiy faoliyat va bandlikning harakatlantiruvchi kuchi degan kontseptsiyani kiritdi va bu "yalpi taklif" omillarini ta'kidlagan klassik iqtisodiy nazariyalardan sezilarli darajada chekinishini ko'rsatdi. Uning "Bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi" (1936) nomli muhim asari Keynes maktabining nazariy asosini yaratdi. Bu nazariya hukumatning moliyaviy va pul-kredit siyosati orqali aralashuvi iqtisodiy tsikllarni boshqarish va turg'unlik va iqtisodiy pasayish oqibatlarini yumshatish uchun zarur ekanligini ta'kidlaydi. Keynes iqtisodiy tanazzul davrida ish o'rinlarini yaratish uchun jamoat ishlari bo'yicha dasturlarning kuchli ta'rafkori edi. Ushbu dasturlar ishsizlikni kamaytirish va kambag'allarga daromad keltirish va shu bilan birga umumiy iqtisodiy talabni rag'batlantirish uchun ishlab chiqilgan edi. Bundan tashqari, uning nazariyalari odamlarni iqtisodiy o'zgarishlarning salbiy ta'siridan himoya qiladigan ishsizlik sug'urtasi va farovonlik dasturlari kabi ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarini ishlab chiqishni qo'llab-quvvatladi. Keynes Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVF) va Jahon banki kabi xalqaro moliya institutlarini yaratgan Bretton-Vuds tizimini (Bretton-Vuds tizimi (Bretton Woods System) — bu xalqaro valyuta-moliya tizimi bo'lib, Ikkinchi jahon urushidan keyin 1944-yilda AQShning Nyu-Xempshir shtatidagi Bretton-Vuds shahrida bo'lib o'tgan konferensiyada asos solingan. Ushbu tizimning maqsadi urushdan keyingi global iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va xalqaro savdoni rivojlantirish edi. Bretton-Vuds tizimi 1971-yilda AQSh prezidenti Richard Nikson AQSh dollarini oltin bilan almashtirish majburiyatini bekor qilganidan so'ng rasmiy tugadi. Shu tariqa, bu tizimdan so'ng zamonaviy suzuvchi valyuta kurslari tizimi joriy etildi.) yaratishda hal qiluvchi ro'l o'ynadi. Ushbu institutlar global iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishni rag'batlantirishga qaratilgan. Bundan tashqari, ko'pgina G'arb davlatlari Ikkinchi jahon urushidan keyin davlatlarining farovonligini rivojlantirishda Keynes tamoyillarini qabul qildilar, bu esa kambag'allikning sezilarli darajada qisqarishiga va turmush darajasining yaxshilanishiga olib keldi. Keynes iqtisodiy ko'pincha progressiv soliqqa tortishni qo'llab-quvvatlaydi, bu erda yuqori daromadlilar yuqori stavkada soliqqa tortiladi, bu daromadlarni qayta taqsimlashga va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Iqtisodiy tsikllarni yumshatish siyosatini qo'llab-quvvatlagan holda, Keynes iqtisodiy kambag'allarga nomutanosib ravishda ta'sir ko'rsatadigan ekstremal yuksalishlar va inqirozlarning oldini olishga yordam beradi. Biroq, hukumat aralashuvining kuchayishi samarasizlikka, byurokratik qog'ozbozlikka va resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga olib kelishi mumkin. Hukumat loyihalari har doim ham iqtisodiy faollikni rag'batlantirishning eng samarali usuli bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari, taqchilik xarajatlarini moliyalashtirish uchun davlat qarzlari xususiy investitsiyalarni cheklab qo'yishi mumkin, bu esa potentsial yuqori foiz stavkalariga va uzoq muddatda iqtisodiy o'sishning pasayishiga olib kelishi mumkin. Keynes siyosati ko'pincha barqaror o'sishning uzoq muddatli strategiyasi emas, balki iqtisodiy tanazzulga qisqa muddatli yechim sifatida qaraladi. Bu siyosatlar hukumat aralashuviga bog'liq bo'lib, o'z-o'zini ta'minlaydigan iqtisodiyotning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Keyinchalik 1960-yillar Qo'shma Shtatlarda boy jamiyatlardagi doimiy kambag'allik

haqida xabardorlikning kuchayishi bilan tavsiflangan muhim davr bo'ldi. Ko'pincha "kambag'allikning qayta kashf etilishi" deb ataladigan bu davr kambag'allik chegarasidan pastda yashayotgan millionlab amerikaliklar duch keladigan dahshatli haqiqatlarni ochib berdi. Ushbu qayta kashfiyotda ishtirok etgan asosiy omillar va raqamlar davlat siyosati va ijtimoiy ongga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Maykl Xarringtonning "Boshqa Amerika" (1962) nomli kitobining nashr etilishi aholining kambag'allik haqida xabardorligini oshirishda muhim ro'l o'ynadi. Harringtonning Amerikadagi kambag'allarning hayotini batafsil tavsifi yashirin kambag'allikni fosh qildi va ijtimoiy tengsizlik haqida milliy baxsni keltirib chiqardi. Ommaviy axborot vositalarida voqeylikning yoritilishi va jurnalistik surishtiruvlar bu masalani yanada dolzarblashtirib, qashshoqlik haqidagi dalillarni jamoatchilik muhokamasiga olib chiqdi. Bu ogohlik jamiyatning turli sohalarini, jumladan, akademiklar, siyosatchilar va faollarni muammoni tizimliroq hal qilish uchun safarbar etdi. Kambag'allikning tom ma'noda qayta kashf etilishi muhim siyosiy harakatlarga olib keldi, xususan, Prezident Lindon B. Jonson 1964 yilda "kambag'allikka qarshi shiddatli urush" e'lon qildi. Bu tashabbus iqtisodiy imkoniyatlar va ijtimoiy imkoniyatlarni yaxshilashga qaratilgan bir qator qonunchilik choralari va dasturlari orqali kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan edi. Ushbu davrda joriy etilgan asosiy dasturlar orasida keksalar va kambag'allarga tibbiy yordam ko'rsatadigan "Medicare" va "Medicaid" va kam ta'minlangan oilalar orasida ochlikni engillashtirishga qaratilgan oziq-ovqat markasi to'g'risidagi qonun kiradi. 1964 yildagi Iqtisodiy imkoniyatlar to'g'risidagi qonun kambag'allarning imkoniyatlarini kengaytirish va o'z-o'zini ta'minlashni rag'batlantirish uchun jamoat harakat dasturlari, ish o'rgatish va ta'lim tashabbuslarini o'rnatdi. 1960-yillardagi siyosiy tashabbuslar aholining zaif qatlamlariga foyda keltirishda davom etadigan keyingi ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlari uchun asos yaratdi. Erta bolalik davridagi ta'lim va kengaytirilgan ijtimoiy ta'minot imtiyozlari kabi "Head Start" dasturlar kambag'allikni kamaytirish va hayot sifatini yaxshilashga doimiy ta'sir ko'rsatdi. Kambag'allikni yumshatishga qaratilgan e'tibor, shuningdek, mehnat bozorida kengroq ishtirok etish va aholi orasida iste'mol xarajatlarini oshirish orqali iqtisodiy o'sishga yordam berdi. Bu sohada ko'zga koringan nazariyalardan biri Jon Roulzning "Adolat nazariyasi". Amerikaning taniqli faylasufi Jon Roulz "Adolat nazariyasi" (1971) nomli muhim asari bilan siyosiy falsafaga katta hissa qo'shdi. Roulzning adolat tamoyillari ijtimoiy adolat, iqtisodiy tengsizlik va qashshoqlikni bartaraf etish haqidagi zamonaviy munozaralarga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Uning nazariy asoslari adolatli jamiyat yaratishga qaratilgan siyosatni baholash va loyihalash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Roulzning birinchi printsiplari har bir insonning to'liq adekvat asosiy erkinlik sxemasida teng huquqqa ega ekanligini ta'kidlaydi, bu esa boshqalar uchun o'xshash erkinliklar sxemasiga mos keladi. Bu tamoyil adolatli jamiyatning asosi sifatida so'z va vijdon erkinligi kabi shaxs erkinliklari va huquqlarini himoya qilish muhimligini ta'kidlaydi. Asosiy erkinliklarga e'tibor kambag'allikni bartaraf etishga qaratilgan siyosatlar shaxsiy erkinliklarni buzmasligini ta'minlaydi. U kattaroq iqtisodiy tenglikka erishishga harakat qilganda ham saqlanishi kerak bo'lgan huquqlarning asosini belgilaydi. Farq printsiplari - bu Roulzning adolatning ikkinchi printsiplari bo'lib, unda ijtimoiy va iqtisodiy tengsizliklar jamiyatning eng kam imtiyozli a'zolariga eng katta foyda keltiradigan tarzda tartibga solinishi kerak. Ushbu tamoyil eng kambag'al shaxslarning farovonligini oshirishga qaratilgan qayta taqsimlash siyosati uchun kuchli dalil beradi. Eng kam foyda ko'rganlarning ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yib, farq tamoyili progressiv soliqqa tortish, ijtimoiy ta'minot dasturlari va ijobiy harakatlar kabi choralarni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu siyosatlar qashshoqlikni kamaytirish va iqtisodiy va ijtimoiy tenglikni oshirishga qaratilgandir. Roulz, shuningdek, imkoniyatlarning adolatli tengligini ta'kidlaydi, bu o'xshash qobiliyat va iste'dodlarga ega bo'lgan shaxslar, ularning ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, teng muvaffaqiyatga erishishni talab qiladi. Ushbu tamoyil ta'lim, sog'liqni saqlash va ish bilan ta'minlash imkoniyatlaridan teng foydalanishni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlarga asoslanadi. Ushbu tamoyildan ilhomlangan siyosatlar kam ta'minlangan guruhlarning resurslar va imkoniyatlardan foydalanishiga to'sqinlik qiladigan to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan. Ular kam ta'minlangan talabalar uchun stipendiya dasturlari, kamsitishlarga qarshi qonunlar va sog'liqni saqlash subsidiyalari kabi tashabbuslarni o'z ichiga olishi mumkin. Roulz nazariyasining asosiy kamchiliklaridan biri uning mavhum va idealistik tabiatidir. Adolat tamoyillari gipotetik stsenariylardan kelib chiqqan bo'lib, ular real vaziyatlarning murakkabliklari va amaliy jihatlarni to'liq aks ettira olmasligi mumkin. Roulz tamoyillarini aniq siyosat ishlab chiqishda qo'llash qiyin, chunki u mavhum tushunchalarni amaldagi dasturlar va qonunchilikka aylantirishni talab qiladi. Roulz tamoyillari barcha madaniy va ijtimoiy kontekstlarga to'liq mos kelmasligi mumkin bo'lgan muayyan falsafiy an'anaga asoslanadi. Turli jamiyatlarda adolat va hukumatning roli haqida turli xil tushunchalar mavjud bo'lib, ular Roulz siyosatining qabul qilinishi va samaradorligiga ta'sir qiladi. Roulz tamoyillarini turli kontekstlarga moslashtirish mahalliy qadriyatlar, an'analar va ijtimoiy me'yorlarni hisobga olgan holda nozik yondashuvni talab qiladi. Keyinchalik 1990 yilda Jahon banki qashshoqlikni qisqartirish bo'yicha global majburiyatni aks ettiruvchi "Bizning orzuimiz - kambag'allikdan xoli dunyo" shiorini qabul qildi. Bu shior institutning turli iqtisodiy va rivojlanish siyosatlari orqali kambag'allikni bartaraf etish missiyasini qamrab oldi. Jahon bankining ushbu davrdagi strategiyalarida barqaror rivojlanish, iqtisodiy o'sish va dunyoning eng kambag'al aholisining turmush darajasini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu shiorning qabul qilinishi xalqaro hamjamiyat tomonidan kambag'allikni global miqyosda hal qilish bo'yicha qat'iy, yagona majburiyatdan dalolat berdi. Bu qashshoqlikka

qarshi kurash dasturlari bo'yicha hamkorlikni va resurslarni taqsimlashni rag'batlantirib, mamlakatlar bo'ylab sa'y-harakatlarni jadallashtirishga yordam berdi. Jahon banki tomonidan kambag'allikni kamaytirishga e'tibor qaratilishi boshqa xalqaro tashkilotlar, ikki tomonlama donorlar va milliy hukumatlarning rivojlanish kun tartibida kambag'allikni birinchi o'ringa qo'yishiga ta'sir qildi. 1990-yillarda Jahon banki tomonidan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha kompleks strategiyalar, jumladan, tuzilmaviy tuzatish dasturlari, infratuzilma, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga sarmoya kiritish, shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun mikromoliyaviy tashabbuslar joriy etildi. Ushbu strategiyalar iqtisodiy o'sish uchun qulay muhit yaratish, muhim xizmatlardan foydalanishni yaxshilash va ijtimoiy inklyuziyani rag'batlantirishga qaratilgan bo'lib, shu bilan kambag'allikning alomatlari va asosiy sabablarini bartaraf etishga qaratilgan. Jahon banki kambag'allikni o'Ichash va monitoring qilish metodologiyasini ishlab chiqishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Bu turli mamlakatlarda kambag'allik darajasini baholash uchun standartlashtirilgan mezonni taqdim etgan Xalqaro qashshoqlik chegarasini yaratishni o'z ichiga oladi. Takomillashtirilgan ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish ko'proq maqsadli va samarali tadbirlarni amalga oshirish imkonini berdi, bu esa taraqqiyotni kuzatish va yaxshi natijalarga erishish uchun kerak bo'lganda siyosatni o'zgartirishga yordam berdi. Shuningdek 20-asr oxiri va 21-asr boshlarida daromadlarning global tengsizligiga e'tibor kuchaydi, ko'plab tadqiqotlar turli mamlakatlar va mintaqalar bo'yicha daromad taqsimotini tushunishga qaratildi. Ushbu tadqiqotlar tengsizlikning tabiati va ko'lami haqida tanqidiy tushunchalar berdi. Tomas Piketti kabi iqtisodchilar tomonidan global daromad tengsizligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar mamlakatlar ichida ham, o'rtasida ham daromad va boylikdagi nomutanosiblik kuchayib borayotganini ta'kidladi. Piketti ishi, xususan, uning "Yigirma birinchi asrdagi kapital" kitobi aholining yuqori foizli qatlamlari o'rtasida tengsizlik va boylikning konsentratsiyasining uzoq muddatli tendentsiyalarini ta'kidlaydi⁶. Branko Milanovich daromad taqsimotining tarixiy tahlillari tengsizlik tendentsiyalarining asrlar davomida keng qamrovli ko'rinishini taqdim etdi va iqtisodiy siyosatlar va global voqealar nomutanosibliklarga qanday ta'sir qilishini ko'rsatdi⁷. Tadqiqot natijalari progressiv soliqqa tortish, ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlari, ta'lim va sog'liqni saqlashga investitsiyalar kabi tengsizlikni kamaytirishga qaratilgan siyosat tavsiyalarini ma'lum qildi. Ushbu tavsiyalar hukumatlarga iqtisodiy tenglikni oshirishga yordam beruvchi qayta taqsimlash siyosatini amalga oshirish uchun asos yaratadi. Misol uchun, Jahon tengsizlik laboratoriyasi tomonidan 2018-yilgi "Jahon tengsizlik hisoboti" boylik solig'i va global tengsizlikni bartaraf etish uchun xalqaro hamkorlikni qollab quvvatladi. Tadqiqotlar inklyuziv o'sish muhimligini ta'kidlaydi, iqtisodiy rivojlanishning afzalliklari jamiyatning barcha qatlamlari orasida keng taqsimlanishini ta'minlaydigan siyosatni qo'llab-quvvatlaydi⁸. Global daromadlar tengsizligidan xabardorlikning ortishi xalqaro tashkilotlar, nohukumat tashkilotlar va fuqarolik jamiyati guruhlarini tomonidan tashviqot ishlariga turtki bo'ldi. Qarzlarni yumshatish, adolatli savdo va yanada adolatli global iqtisodiy siyosatlar uchun kampaniyalar kuchayib, tengsizlikni bartaraf etish uchun tizimli o'zgarishlarni talab qilmoqda. Oksfam kabi tashkilotlarning hisobotlari boylikdagi haddan tashqari nomutanosiblikni ta'kidlab, tengsizlikni kamaytirish uchun shoshilinch siyosat aralashuvini talab qildi. Jahon tengsizlik hisoboti kabi nufuzli nashrlar va hisobotlar butun dunyo bo'ylab jamoatchilik fikri va siyosiy kun tartibiga ta'sir ko'rsatib, bu masalaga e'tibor qaratdi. Yuqorida holatlardan shuni xulosa qilish mumkinki, dunyo iqtisodiyotiga kambag'allikni yangi turi yani nisbiy kambag'allik bugungi dunyo hamjamiyati oldida yechilishi zarur bo'lgan masala sifatida paydo bo'lib kelmqoda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada kambag'allik tushunchasining falsafiy va tarixiy rivoji keng qamrovda o'rganilgan. Tarix davomida kambag'allikka nisbatan turli qarashlar shakllangan bo'lib, bu masala ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy kontekstlarda muhim o'rin egallagan. Amir Temur davridan boshlab islomiy nuqtai nazardan kambag'allikka qarshi kurashda adolat, tenglik va yordam ko'rsatish tamoyillari asosiy omillar sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, zamonaviy faylasuflar va iqtisodchilarning, jumladan, Jon Rols va Amartya Sen kabi olimlarning nazariyalari kambag'allikning asosiy sabablarini tushunishga hamda uni bartaraf etish uchun turli strategiyalarni ishlab chiqishga yo'l ochgan. Maqola, kambag'allikni iqtisodiy, falsafiy va ijtimoiy jihatdan keng o'rganib, bu masalani zamonaviy kontekstda hal etishga oid muhim yondashuvlarni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aristotle. (1999). *Nicomachean Ethics*. Translated by Terence Irwin. Hackett Publishing Company.
2. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
3. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

6 Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*.

7 Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*.

8 Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (Eds.). (2018). *World Inequality Report 2018*.

4. Milanovic, B. (2011). *The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality*. Basic Books.
5. Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
6. Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*. Allen Lane.
7. Johnson, L. B. (1964). *State of the Union Address: War on Poverty*. U.S. Government Printing Office.
8. Snow, J. (1855). *On the Mode of Communication of Cholera*. John Churchill.
9. Marx, K. (1867). *Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie*. Verlag von Otto Meisner.
10. Spicker, P. (2007). *The Idea of Poverty*. Policy Press.
11. Temur, A. (1991). *Temur Tuzuklari (Amir Temur qonun-qoidalari)*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis nashriyoti.
12. Qur'on. (610-632). *Al-Qur'an al-Karim. Tarjimasi: Abdulaziz Mansur*. Toshkent: "Hilol Nashr" nashriyoti.
13. Qur'on suralari: "Al-Baqara" (2:177), "An-Nisa" (4:36), kambag'allik va adolatga doir qoidalar haqida.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

